

வீரன் அழகாதேவன் நினைவோடு ஏறுதழுவுதல்
Taming the Bull with the Memory of Maveeran Alagadevan

முனைவர் ஆ. பா. இராமலெட்சுமி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்க்கலை ஆய்வகம், தென்திருவிதாங்கூர்

இந்துக்கல்லூரி, நாகர்கோவில் - 629003, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. A. P. Ramalekshmi, Assistant Professor of Tamil, Tamil Research Centre, S.T. Hindu College,
Nagercoil - 629003, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5093-6577>

DOI: 10.5281/zenodo.12778881

Abstract

Yeru Thazhuvuthal (Taming of Bull) is a heroic game that celebrates the valour and love of our Tamil ancestors. In Tamil culture, bulls are not only associated with life and used for ploughing but are also worshipped as deities. Tamil ancestors have created a day of celebration to revere the help rendered by the bull in their lives and agriculture. They enjoyed the ceremony exclusively for bulls. It shows the cherished state and heritage from time to time about the valour and heritage of Tamil culture. The heroic game 'Taming of the Bull' is still performed as an archetypal symbol of Tamils at the beginning of the Thai month (January) every year as the Pongal festival revering nature and other beings. It is considered as the ancient symbol of the Tamils which is still performed today. Even if a bull-taming hero dies or loses, he is praised as a hero. The dead hero has been worshipped by placing a 'Nadukal' (hero stone). From the Sangam period to the contemporary period, Tamils lived with the traditions of Tamil culture, ethnic identity, culture, tradition, way of life, nature, animals, faith, ritual and worship. Hence, the article unfolds the facts related to the bull-taming ceremony celebrated in memory of Maveeran Alagadevan.

Keywords: Bull Taming, Hero, Hero Stone, Maveeran Alagadevan.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

நம் முன்னோர்களின் வீரத்தையும் காதலையும் ஒருசேர கொண்டாடிய வீரவிளையாட்டே ஏறுதழுவுதல் நிகழ்வாகும். தமிழர்களின் பண்பாட்டில் வாழ்வியலோடு தொடர்புடைய ஏறுதல் தொழிலுக்கு பயன்படுத்தியதோடு மட்டுமல்லாது அவற்றைத் தெய்வமாகவும் வழிபட்டனர். அம்மாடுகளுக்கும் விழா எடுத்து மகிழ்ந்தனர். காலம் காலமாக நம் மரபாக போற்றப்படும் இவ்வீரவிளையாட்டில் காளையின் வீரத்தையும் அதனை தழுவும் வீரனின் வீரத்தையும் ஏறுதழுவுதல் நிகழ்வின் மூலம் காணமுடிகிறது. தமிழர்களின் தொன்ம அடையாளமாக இன்றளவும் நிகழ்த்தப்படுகின்ற ஏறுதழுவுதலில் வீரன் இறந்தாலோ, தோற்றாலோ அவன் வீரனாகவே போற்றப்படுகின்றான். காளையை அடக்கி, வீர மரணமடைந்தவனுக்கு 'நடுகல்' வைத்து வழிபட்டனர். சங்க காலம் தொடங்கி சமகாலம் வரை தமிழனின் பாரம்பரியத்தை, இனக்குழுக்களின் அடையாளத்தை, பண்பாட்டை, மரபின்

தொடர்ச்சியோடு, வாழ்க்கை முறை, இயற்கை, விலங்கு, நம்பிக்கை, சடங்கு, வழிபாடு என வாழ்வியல் விழுமியங்களோடு வாழ்ந்தனர்.

குறிப்புச் சொற்கள்: ஏறுதழுவுதல், மாவீரன், மாவீரன் கல், மாவீரன் அழகாதேவன்.

முன்னுரை

இயற்கையோடு இயற்கையாக வாழ்ந்த மனிதன் பிற உயிரினங்களோடு இணைந்து வாழ்ந்தான். தமிழர்களின் அறவாழ்வியலோடு அவர்களின் வளமைக்கும், செழிப்பிற்கும் அடையாளமாக விளங்கிய ஏறுகள் பண்பாட்டின் விழுமியத்தையும், வீரத்தின் மேன்மையையும் இன்றளவும் பாறைசாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றது. 'ஏறு' என்னும் காளை மாட்டை ஓடவிட்டு அதை வீரர்கள் அடக்குவது 'ஏறுதழுவுதல்' ஆகும். பண்பாட்டு கூறுகளில் ஒன்றான ஏறுதழுவுதல் முல்லைநிலத்து ஆயர்குல மக்களின் திருமணவாழ்வை மையமாகக் கொண்டது. இவ்வினக்குழுக்கள் காளையை அடக்கும் வீரனாகே தங்கள் வீட்டு பெண்ணை மணம் முடிக்கும் வழக்கம் இருந்ததையும் அவர்கள் வழிபடும் தெய்வத்தை எண்ணி குலவையிட்டு குரவைக்கூத்து ஆடி மகிழ்ந்ததையும் அறியமுடிகிறது. தொன்ம நாகரீகத்தின் அடையாளத்தை, இளைஞனின் துடிப்பான வீரத்தை, எத்தனையோ நூற்றாண்டுகள் கடந்தும் இன்றளவும் ஏறுதழுவுதல் நிகழ்வு, பண்பாட்டின் நிகழ்வாக நிகழ்த்தப்படுகின்றன.

பண்பாட்டின் மரபு

முல்லை நிலத்து மக்களின் அடையாளத்தோடு மருத நிலத்து வேளாண்மைக் குடிகளின் தொழில் உற்பத்திக்கு ஏறுகள் பயன்பாட்டில் உள்ளது. ஏரில் பூட்டிய காளையாடுகளை ஏர்மாடு, எருது, ஏறு என்று அழைத்தனர். தமிழர் திருநாளான பொங்கல் நாளன்று 'ஏறுதழுவுதல் நிகழ்வு' பல்வேறு பெயர்களில் கொண்டாடப்படுகிறது.

ஏறுதழுவுதல் எனும் சொல்லைப் பகுக்கும் போது ஏறு + தழுவு எனப் பிரிகிறது. ஏறைய் பிடித்து அதான் திமிலைத் தழுவுவதால் 'ஏறுதழுவுதல்' என்றாகிறது. (ஜெ. பிரகதீஸ்வரன், ப. 354)

முதலாம் இராஜேந்திரன் காலத்தில் 'புதியீடுவிழா' எனப் பொங்கலைக் குறித்ததாகத் (முதல் அறுவடை) திருவொற்றியூர் கல்வெட்டு கூறும். வடமாவட்டங்களில் மாடு விரட்டு, மாடு ஓட்டம் எனும் வளமைச் சடங்காகவும் தென்மாவட்டங்களில் ஜல்லிக்கட்டு எனும் வீர விளையாட்டாகவும் உள்ளது. வடதமிழகத்தில் முல்லை நிலக் கலாச்சாரமாகிறது என்று பதிவு செய்துள்ளார். (பேரா. சு. சண்முக சுந்தரம், ப. 19)

உயிர்ப்புள்ள ஒரு பண்பாட்டின் குறியீடு ஆகும். (பொ.நா. கமலா, ப. 78)

தமிழகத்தில் இவ்விளையாட்டினை மாடுபிடித்தல், மாடு அணைத்தல், சல்லிக்கட்டு (ஜல்லிக்கட்டு), மஞ்ச விரட்டு, வேலி மஞ்ச விரட்டு, மாடு விடுதல், எருது கட்டி, ஏறுவிடுதல், காளை விரட்டு என்று பல பெயர்களில் அழைக்கப்படுகின்றது. மேலும்,

மொகஞ்சதாரோவில் கண்டெடுக்கப்பட்ட சிந்துவெளி நாகரிகம் சார்ந்த முத்திரை ஒன்றில் காளையை அடக்கும் வீரனின் உருவம் பொறிக்கப்பட்டுள்ளதை எடுத்துக்காட்டுகிறார் முனைவர் சு.பாலசுப்பிரமணியன். (முனைவர் சு.பாலசுப்பிரமணியன் ப. 138)

கிராமங்களில் அம்மை, வைசுரி முதலான நோய்கள் வந்தாலோ அல்லது மழைவளம் பெருக, இயற்கை வளம் சிறக்க தெய்வத்தை வணங்கி தாங்கள் வளர்த்து வந்த காளையை ஜல்லிக்கட்டிற்கு அனுப்பி வைக்கும் வழக்கம் இருந்ததை, தமிழர் நாட்டுப்புற விளையாட்டு என்ற நூலில் (இரா. பாலசுப்பிரமணியன், ப. 40) எடுத்துக்காட்டுகிறார். தமிழர்களின் திருநாளான தைப் பொங்கலின் அடுத்த நாள் மாட்டுப் பொங்கல் என்று மாடுகளை குளிப்பாட்டி பல வண்ணங்களில் கொம்புகளுக்கு வர்ணங்கள் தீட்டி, பட்டாடை அணிவித்து நெற்றியில் சந்தன குங்கும பொட்டிட்டு மாலை அணிந்து குடும்ப உறவுகளோடு வணங்கி மகிழ்கின்றனர். இதன் தொடர்ச்சியாக காளையோடு விளையாடி மகிழும் மரபாக 'ஏறுதழுவுதல்' நிகழ்த்தப்படுகிறது. மேலும் மானிட வர்க்கம், தான் உண்ணும் உணவிற்கு அடிப்படை காரணமான உணவு உற்பத்திக்கு இம்மாடுகளும் காரணமாக இருப்பதினால் விழாக்கள் மூலம் அவற்றை வழிபடுகின்றனர்.

குறிஞ்சி நிலத்து மக்களும், முல்லை நிலத்து மக்களும் தங்கள் நிலத்து காளையை ஒன்றுடன் ஒன்று பொருந்தும் படியாகச் செய்து மகிழ்ச்சியடைந்ததை,

இனத்திற் தீர்த்த துளங்கிமினல்வேறு

மலைத்தலை வந்த மரையான் கதழ்விடை

மாறா மைற்றின் ஊறுபடத்தாக்கிக்

கோவலர் குறவரோ பொருங்கியைந் தார்ப்ப

வள்ளிதழ்க் குளவியுங் குறிஞ்சியுங்

நல்லேறு பொருஉம் கல்லென்ன கம்பலை (மலைபடுகடாம், பா. 330-335)

இந்த வரிகள் மூலம் அறியமுடிகிறது. கால்நடை வளர்ப்புச் சமூகத்தின் மரபான அறிவு அவர்களிடம் இருந்ததையும் அறியமுடிகிறது.

கால்நடைச் செல்வத்தின் பெருக்கம் வேண்டி, ஆடவரும் பெண்டிரும் கூடி மகிழ்ந்தனர். அவர்களது கூடுதல் ஆவினத்தைப் பெருகச் செய்யும் என நம்பினர். (சங்க கால சமுதாயம், ப. 25)

முல்லை நிலத்தில் மணச்சடங்கின் போது பெண் எருமையின் கொம்பை வழிபட்டுச் சடங்கு செய்தனர். குடும்ப விருத்திக்காக இன வளத்தைப் பெருக்கும் சின்னமாக, பெண் எருமைக் கொம்பை வழிபடும் நம்பிக்கையை இதனால் அறியலாம். (சங்க கால சமுதாயம், ப. 25)

முல்லை நிலத்து ஆயர்கள், பெண் எருமை கொம்பினை வீட்டில் வைத்து வழிபட்டதை,

தருமணல் தாழ்ப் பெய்து, இல்பூவல் ஊட்டி

எருமைப் பெடையொடு எமர் ஈங்கு அயரும் பெருமணம். (கலித்தொகை, பா. 114)

என்ற கலித்தொகை பாடல் எடுத்துக்காட்டுகிறது.

மணவினைச் சடங்கு

திருமணமும் ஏறுதழுவுதலும் இணைந்த விழுமியத்தை கொண்டாடிய ஆயர்குல மக்களின் குடியில் பெண் மகவு பிறந்தால் அக்குழந்தை சிறு பருவத்திலிருந்து தான் வளர்த்து வந்த கன்று, காளை பருவம் எய்திய பின்னர் அக்காளையை யார் அடக்குகின்றார்களோ அவ்வீரனையே திருமணம் செய்வது மரபாகப் போற்றப்பட்டது. ஏறுதழுவுதலுக்கு முதல்நாள் அன்று வீரன் வெற்றிப் பெற வேண்டி தெய்வத்தைத் தொழுது குரவைக்கூத்து ஆடியதையும், மாலையில் வெற்றிப் பெற்ற களிப்பை குலவையிட்டு மகிழ்ந்ததையும் அறியமுடிகிறது. ஆயர்களின் மணவினைச் சடங்கினை 'ஏறுகோள்' என்று அழைத்ததை எடுத்துக்கூறுகிறார் (சங்க தமிழர் வாழ்வியல், ப. 67). காளையை அடக்கிய வீரனின் புகழை ஊரார் அறிய மகிழ்ச்சியோடு, முல்லைமலர் சூடிய ஆய்ச்சியர்கள் குலவையிட்டு, குரவைக்கூத்து ஆடி தங்கள் குலதெய்வத்தை ஒன்றுகூடி வழிபட்டதை,

குரவை துழீஇயாம் மரபுளி பாடி

தேயா விழுப்புக்கழ்த் தெய்வம் பரவுவது (கலித்தொகை, பா. 103: 75-76)

என்ற வரிகள் மூலமும்,

கோத்த குரவையுள் ஏத்தய தெய்வம் நம்

ஆத்தலைப் பட்ட துயர் தீர்க்க வேந்தர் (சிலம்பு. ஆய்ச்சியர் குரவை, பா. 151-152)

எனவும்,

மல்லல் மழவிடை ஊர்ந்தாற்கு உரியள் இக்

முல்லையம் பூங்குழல் தாள் (சிலம்பு. ஆய்ச்சியர் குரவை, பா. 8)

என்ற வரிகள் மூலமும் அறியமுடிகிறது. மேலும், கொல்லுகின்ற காளையின் கொம்புக்கு அஞ்சும் இளைஞனை இம்மையிலும் மறுமையிலும் கணவனாக ஏற்றுக்கொள்ளாத மரபு ஆயர்குல மக்களிடம் காணப்பட்டதை,

கொல்லேற்றுக் கோடு அஞ்ச வாளை மறுமையும்

புல்லாளே ஆயமகள் (கலித்தொகை, பா. 103:63-64)

இவ்வரிகள் எடுத்துக்காட்டுகிறது. காளைகளோடு போரிட்டவனின் வயிற்றை தன் கொம்புகளால் கிழித்து, குடலைத் தன் கொம்பில் சுற்றியதையும், கொம்பில் சுற்றிய குடலை எடுத்து மீண்டும் தன் வயிற்றில் வைத்த வீரனை,

குருதிக் கோட்டொடு குடர் வலந்தன

கோட்டொடு சுற்றிக் குடர்வலந்த ஏற்றின்முன்

ஆடிநின்ற அக்குடர் வாங்குவான் பீடுகாண் (முல்லைகலி, பா. 17)

என்ற முல்லைக்கலி பாடல் எடுத்துக்காட்டுகிறது.

ஆயர் ஏறுதழுவிய வெற்றியைத் தொடர்ந்து ஆய்ச்சியர் தம் காதலருடன் கைகோர்த்துக் குரவையாடியதை பதிவு செய்கிறார் (பழந்தமிழ்க் கலைகளும் நீட்சியும், ப. 48).

மேலும், வீரமிகுந்த காளையை வளர்த்த ஆயமகள் அதனை அடக்கிய வீரனைப் பார்த்து புன்னகை செய்வதும், அவளது தோளையும் அவனையும் அந்த சிறுகுடி மக்கள் மணவினை சடங்கினைப் பாராட்டி பேசி மகிழ்ந்ததையும் அறியமுடிகிறது. இவ்வீரனைத் திருமணம் செய்த மணவினைச் சடங்கினை 'ஏறுகோடல் விழா' என்று அழைத்ததை, மானியை ஆறாகச் சாறு (கலித்தொகை, பா. 102: 14) எனவும், வீரர்கள் காளையை அடக்குவதற்கு முன்னர் நீர்த்துறை, ஆலமர நிழல், மாமர நிழலிலுள்ள தெய்வங்களை வழிபட்டு வந்ததை,

துறையும் ஆலமும் தொல்வரி மராஅமும்

முறைபுளி பராஅய்ப் பாய்ந்தனர் தொழுஉ (கலித்தொகை, பா. 101: 13-14)

என்ற இப்பாடல் வரிகள் எடுத்துக்காட்டுகின்றன.

வீரனுக்கு இணையான வீரம்

போருக்கான வீரமும் வலிமையும் உடைய காரி எருது, வெள்ளை எருது, சாம்பல்நிற எருது, சிவந்த எருது, பொன்னிற எருது, நுண்ணிய புள்ளிகளையுடைய எருது என பலவித நிறங்களைப் பெற்ற திமிறிய காளைகள், பெருத்த திமில்களோடு 'தொழுவம்' அல்லது 'தொழுஉ' என்று அழைக்கப்படும் ஏறுகளத்தில் பாய்ந்ததையும், கால்களினால் தரையை கிளறி, பழுதியினை கிளப்பி வீரனுடன் சரிக்கு சமமாக நின்றதை இலக்கியங்கள் மட்டும் பதிவு செய்யவில்லை. இந்நிகழ்வுகளை தமிழகத்தில் மதுரை மாவட்டம் முதலான பல இடங்களில் இன்றைக்கும் நேரடியாக ஏறுகளத்தில் காணலாம். அதனை,

நீறு எடுப்பவை, நிலம் சாடுபவை

மாறு ஏற்றுச் சிலைப்பவை, மண்டிப் பாய்பவையாய்

துளங்கு இமில் நல் ஏற்றினம் பல

களம் புகும்மள்ளர் வனப்பு ஒத்தன (கலித்தொகை, பா. 106:7-10)

என்ற கலித்தொகை பாடல் வரிகள் எடுத்துக்காட்டுகின்றன. பலர் கூடியிருக்கும் மன்றத்தில் காளைகளைத் தூண்டிவிட்டு தண்ணுமை முழக்கத்துடன் ஏறுதழுவதல் நடைபெற்றதை,

மல்லல் மன்றத்து மத விடை கெண்டி,

மடி வாய்த் தண்ணுமை நடுவண் சிலைப்பச்,

சிலை நவில் எறுழ்த் தோள் ஓச்சி, வலன் வளையூஉ

பகல் மகிழ் தூங்கும் தூங்கா இருக்கை

முரண் தலை கழிந்த பின்றை மறிய (பெரும்பாணாற்றுப்படை, 143 -147)

ஏறுகள் போர் அறத்தைக் கடைப்பிடித்ததை,

தன் முன்னர் வீழ்ந்தான் மேல்

செல்லாது மீளும் புகர் (கலித்தொகை, பா. 104)

என்ற பாடல் வரி காளையின் அறச் செயலை விளக்குகிறது. காளையின் வீரர்களைக் குத்திக்கொல்லும் காட்சியைப் பாஞ்சாலியின் தலைமுடியை பற்றிய துச்சாதனன், பகைவர் நடுவே அவனது நெஞ்சினைப் பிளந்தது போன்றும், உருத்திரன் எமனைக் கொல்லுவது போன்றும் சிவபெருமான் இடரிய எருமைக் கடாவின் நெஞ்சைப் பிளந்து தன் கூளிப் பேய்களுக்கு உணவு வழங்குவது போன்று ஏறுகளத்தில் காணப்பட்டதை,

அம்சீர் அசையியல் கூந்தற்கை நீட்டியான்

நெஞ்சம் பிளந்திட்டு நேரார் நடுவண்தன்

வஞ்சினம் வாய்த்தானும் போன்ம (கலித்தொகை, பா. 101: 18-20)

முல்லைக்கலி எடுத்துக்காட்டுகிறது.

தொன்ம வழிபாட்டில் சாமிமாடு

ஜல்லிக்கட்டிற்கு பெயர்போன மதுரை மாவட்டத்தில் இன்றளவும் நடைபெறும் ஏறுதழுவுதல் நிகழ்வில் மாவீரன் அழகாதேவன் நினைவாக அலங்காநல்லூர், வாடிவாசல், பாலமேடு, அவனியாபுரம் முதலான இடங்களில் அவிழ்த்து விடப்படும் இக்காளையினைச் “சாமி மாடு” என்று அழைக்கின்றனர். இம்மாட்டினை எந்த வீரனும் அடக்கக் கூடாது என்பது காலகாலமாகப் பின்பற்றப்படும் மரபாகும்.

மதுரையிலுள்ள சொரிக்காம்பட்டி என்றழைக்கப்படும் ஊரில் நிலப்புலங்களையுடைய செல்வந்தரான கருத்தமாயனின் நான்காவது மகன் அழகாதேவன், இவன் சிறந்த வீரன் என்றாலும், தன் நண்பன் தோட்டி மாயாண்டியோடு பொறுப்பில்லாமல் ஊரைச் சுற்றுபவனாக இருந்ததால் இவனுக்குத் திருமணம் செய்து வைத்தால் பொறுப்புடையவனாக மாறுவான் என நினைத்த பெற்றோர் அவனுக்கு திருமணம் செய்து வைக்க முடிவு செய்தனர். அவ்வூரில் நாகமலைக்கு அருகிலுள்ள கீழக்குயில் குடியில் வாழ்ந்து வரும் கருத்தமலையனின் மகள் ஓய்யம்மாளைப் பெண் பார்க்க சென்றனர். இவளுக்கு ஏழு அண்ணன்மார்கள் அழகாதேவனுக்கு ஓய்யம்மாளைத் திருமணம் செய்ய சம்மதித்த போது அவள் ஒரு நிபந்தனை கூறுகிறாள். என்னவென்றால், தான் வளர்த்து வரும் ஏழு எருதுகளை வாடிவாசலிலே

நடைபெறும் ஏறுதழுவுதலில் வெற்றிபெற்றால் திருமணம் செய்வதாகக் கூறுகிறாள். இந்நிபந்தனைக்கு ஒப்புக்கொண்ட அழகாதேவன் தன் நண்பன் தோட்டி மாயாண்டியோடு பல பயிற்சிகளை மேற்கொள்கிறான். காளையை அடக்கும் நாளும் வந்தது. வாடிவாசலிலே அவள் வளர்த்த ஆறு காளையையும் அடக்கிவிட்டான். ஏழுவாது எருதை அடக்க முற்படும்போதும் அவனது வயிற்றைக் கொம்புகளால் கிழிக்க உயிருக்கு போராடிய நிலையிலும் வெற்றியடைகிறான். இச்செய்தியை அறிந்த ஓய்யம்மாள் இவனைத் திருமணம் செய்வதாகக் கூறுகிறாள். ஆனால், ஏழு அண்ணன்மார்களோ ஜல்லிக்கட்டுக்குப் பெயர்ப்போன எங்களது ஏழுகாளையையும் அடக்கிவிட்டானே என்று கோபம் கொண்டு மருத்துவச்சியின் உதவியோடு அழகாதேவனைக் கொன்றுவிடுகிறார்கள். இச்செய்தியை அறிந்த ஓய்யம்மாள் அவனோடு உடன்கட்டை ஏறி தன் உயிரையும் மாய்த்துவிடுகிறாள். அழகாதேவன் நினைவாக அவனது பரம்பரையில் வந்தோர் சொரிகாம்பட்டியில் கோவில்கட்டி வணங்கி வருகின்றனர். கருவறையில் காளையோடு அழகாதேவன் நிற்க, கோவில் நுழைவு வாயிலில் நண்பன் தோட்டி மாயாண்டிக்கு சிலை எழுப்பி 400 ஆண்டு கால வீரத்தை, காதல் வரலாற்றை நினைவுபடுத்துகிறது. மேலும், கீழ்க்குடி மக்களிடம் சொரிக்காம்பட்டிக்காரர்கள் எந்தவித உறவோ கொடுக்கல் வாங்கலோ இப்போதும் வைத்துக் கொள்ளுவதில்லை. இந்த மரபு, காலம் காலமாக பின்பற்றப்படுகிறது என்பதை (தினத்தந்தி நாளிதழ் 06.01.2019) அன்று வெளிவந்த செய்தி பதிவு செய்கிறது. மேலும், ஏறுதழுவுதல் பண்டைய தமிழர்களின் வீரத்தோடு நாட்டார் வழிபாட்டையும் எடுத்துக்காட்டுகிறது.

தமிழர் அறம்

ஸ்பெயின் நாட்டில் தேசிய விளையாட்டாகக் கொண்டாடப்படும் காளைச்சண்டையின் போது காளையைக் கொன்று அடக்குபவர்களே வீரனாகக் கருதப்படுகின்றனர். சில நாடுகளில் காளையை அடக்கும் வீரன் வென்றாலும், தோல்வியடைந்தாலும் இறுதியில் அக்காளையைக் கொன்று விடுகின்றனர். இச்செயல் அவர்களின் போர் வெறியை வெளிப்படுத்துவதாக அமைகின்றன. தமிழர்கள் ஏறுதழுவுதலின் போது காளையை, நிகழ்வின் தொடக்கத்திலும் முடிவிலும் வழிபடுவர். எவராலும் அடக்க முடியாத காளையையும் உண்டு. அக்காளையே ஏறுகளத்தில் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டு அவற்றை வளர்த்து வந்த உடையக்காரனின் பெருமை, புகழ் பேசப்படுகிறது.

தொல் சான்றுகள்

சிந்து சமவெளியின் காளை முத்திரையும் திமிலுடன் கூடிய ஏறுகளைத் தழுவும் இரும்புக்கால பாறை ஓவியமும், ஆதிநாதர் சிவனின் சின்னமும் இதோடு தொடர்புடையவைதான். உழவுப் பண்பாட்டின் இனவிருத்திக்கு வீரியமான

காளைகளை தயார் செய்வதும் மனித விருத்திக்கு சரியான காளையரை அடையாளம் காணுவதும் இணைந்ததே இவ்வீர விளையாட்டு. (மோகன் குமாரமங்கலம், ப. 100)

மோகன் குமாரமங்கலம் என்று பதிவு செய்கிறார். தொல் சான்றுகளான ஏறுதழுவுதல் குறித்த பல நடுகற்கள், புடைப்பு சிற்பங்கள், பாறை ஓவியங்கள் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இன்றளவும் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. சேலம் மாவட்டத்தில் 'எருது பொருதார்கல்', கரிக்கையூர், பாறை ஓவியம், சிந்துவெளி கல் முத்திரை முதலானவை குறிப்பிடத்தகுந்த சான்றுகளாகும்.

சிலிர்த்த திமில்களும், கூரிய கொம்புகளுடன் கொண்ட எருதுகளை பலர் கூடி விரட்டும் ஓவியம் நீலகரி மாவட்டம் கோத்தகிரி அருகே உள்ள கரிக்கையூரில் காணப்படுகிறது. திமிலுடன் கூடிய காளையை அடக்க முயலும் வீரனின் ஓவியம் மதுரை மாவட்டம் - உசிலம்பட்டி அருகே கல்லூத்து மேம்பட்டியில் கண்டறியப்பட்டது. தேனி மாவட்டம் மயிலாடும் பாறை அருகே 'சித்திரக்கல் புடவு' என்ற இடத்தில் திமிலுடன் கூடிய பாறை ஓவியம் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 4-ம் நூற்றாண்டு முதல் தென்னிந்தியாவை ஆண்ட பல்லவர் ஆட்சி காலத்தில் காசுகளில் அவர்களது குல சின்னமான திமிலுடன் கூடிய காளை உருவமே இருந்ததை தொல்லியல் ஆய்வாளர் பேரா. அ.கா.பெருமாள் கூறுகிறார். அதேபோல சம்புவராயர்களின் ஆட்சிக் காலத்திலும், சோழர்கள் ஆட்சிக்காலத்திலும் காளையின் முத்திரை பொறிக்கப்பட்ட செம்பு காசுகள் பயன்படுத்தப்பட்டன.

தற்காலச் சூழல்

தமிழர்களின் பாரம்பரியமான இவ்வீர விளையாட்டில் அறம் பேணப்படுகிறது. தமிழகத்தில் மதுரை, தேனி, புதுக்கோட்டை, திருவண்ணாமலை முதலான பல பகுதிகளில் 'சல்லிக்கட்டு' என்ற பெயரில் ஏறுதழுவுதல் விளையாடப்படுகிறது. 'சல்லி' என்றால் 'காசு' என்பது பொருள். மாட்டின் கொம்பில் காசு பைகளை, மாட்டைப் பிடிப்பவர்களுக்கு பரிசாகக் கட்டி விரட்டுவர். காளையை அடக்கும் வீரன் ஏறுதழுவுதலின் போது எந்த ஆயுதத்தையும் பயன்படுத்துவது இல்லை. வெற்றி பெற்ற வீரனுக்கு பரிசுத்தொகைகளோடு, பல பொருட்களை வழங்கி அவனது வீரத்தின் சிறப்பைப் புகழ்ந்து போற்றுகின்றனர். மேலும், காளையைத் தெய்வமாக வணங்குவதும் இவ்விளையாட்டில் வீரமரணம் அடைந்தவர்களை நினைவுப்படுத்துவதும், அவர்களுக்காக வைக்கப்பட்ட நடுகல்லை வழிபடுவதையும் காணமுடிகிறது. தமிழக இனக்குழுவின் அடையாளமாக இருந்த இவ்வீரவிளையாட்டு எல்லா மக்களாலும் விளையாடப்படுவது கூடுதலான உண்மையாகும்.

முடிவுரை

பண்பாட்டு மரபில் காதலையும், வீரத்தையும் ஒருசேர கண்முன் நிறுத்தி, தொன்ம வழிபாட்டோடு, நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் அறத்தோடு ஏறுதழுவுதல் நடைபெறுகிறது. இனக்குழுவின் அடையாளமாக இருந்த வீர விளையாட்டு அனைத்து மக்களாலும்

கொண்டாடப்படுகிறது. பண்டைய நாகரீகத்தின் மரபை வெளிக்காட்டும் இவ்விளையாட்டினைத் தடை செய்வதற்கு எத்தனையோ அமைப்புகள் நேரடியாகவோ, மறைமுகமாகவோ செயல்பட்டபோது அவற்றை எதிர்த்து பல போராட்டங்களை 2017 ஆம் ஆண்டு மெரினா கடற்கரையில் 'தைப் புரட்சி'யை மேற்கொண்டு தமிழர்கள் வெற்றி பெற்றார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தகுந்த உண்மை ஆகும். மதுரையில் தமிழக அரசால் அலங்காநல்லூர் கீழ்க்கரையில் 'கலைஞர் நூற்றாண்டு ஏறுதழுவுதல் அரங்கம்' நம் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களால் 24.01.2021 அன்று திறந்து வைக்கப்பட்டது சிறப்பிற்குரியதாகும். நம் முன்னோர்களின் வீரத்தின் அடையாளம் இனி வரும் தலைமுறையினரும் போற்ற வேண்டும். ஈராயிரம் ஆண்டுகளைக் கடந்து தமிழர் வாழ்வில் அங்கமாக திகழும் ஜல்லிக்கட்டு வரலாற்றை பாதுகாத்தல் நம் ஒவ்வொருவரின் கடமையாகும்.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] அண்ணாமலை, சுப. *கலித்தொகை*. கோவிலூர் மடாலயம், கோவிலூர் - 630 307, ஏப்ரல் 2003.
- [2] கமலா, பொ.நா. "ஜல்லிக்கட்டின் எழுச்சியும் வேர்க்கிழங்கு கோட்பாடும்." *காவ்யா தமிழ்*, மலர் - 6, இதழ் - 3, ஜூலை - செப்டம்பர் 2017, பக்.78-81.
- [3] சண்முக சுந்தரம், சு. "தைப்பொங்கல் - தமிழ்நாட்டுப்புறப் பண்பாடு விழா சில தரவுகள்." *காவ்யா தமிழ்*, மலர் - 7, இதழ் - 1, ஜனவரி - மார்ச் 2018, பக்.17-27.
- [4] சாமிநாதையர், உ.வே. *பத்துப்பாட்டு மூலமும் நச்சினார்கினியருரையும்*. கபீர் பதிப்பு, சென்னை, 1950.
- [5] சுப்பிரமணியன், கா. *சங்ககாலச் சமுதாயம்*. நியூசெஞ்சுரி புக்ஹவுஸ், சென்னை, 2019.
- [6] நீலகண்டபிள்ளை, தா. *சங்கத் தமிழர் வாழ்வியல்*. செம்முதாய் பதிப்பு, சென்னை, 2012.
- [7] பாலசுப்பிரமணியம், இரா. *தமிழர் நாட்டு விளையாட்டு*. உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, பதிப்பு-2003.
- [8] பால சுப்பிரமணியன், சு. "தமிழர்களின் மரபுவழி விழாக்கள்." *சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ்*, தொகுதி - 2, மலர் - 3, இதழ் -2, அக்டோபர் 2018, ப.136-139.
- [9] ஜெ. பிரகதீஸ்வரன். "பழந்தமிழர் விளையாட்டுகளில் ஏறுதழுவுதல்." *புதிய அவையம்*, மலர் - 7, இதழ் - 1/03, மார்ச் 2023, பக்.354-362.
- [10] புலியூர்கேசிகள். *சிலப்பதிகாரம்*. பாரி நிலையம், சென்னை, 2007.
- [11] மோகன் குமாரமங்கலம். "பண்பாட்டு நோக்கில் ஏறுதழுவுதல்." *சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ்*, மலர் - 1, இதழ் -1, ஜூன் 2016, ப. 92-100.
- [12] வரதராசன், மு. *முல்லைத்திணை*. பாரி நிலையம், சென்னை, 1964.

[13] ஜெகதீசன், தெ.வே. பழந்தமிழ்க் கலைகளும் நீட்சியும். காவ்யா பதிப்பகம், சென்னை, 2013.

References

- [1] Annamalai, Suba. *Kalithogai*. Kovilur Madayalam, Kovilur - 630307, April 2003.
- [2] Kamala, P. N. "Jallikattin Ezhuchiyum Verkkilangu Kotpadum." *Kavya Tamil*, Volume - 6, Issue - 3, July - September 2017, pp. 78-81.
- [3] Shanmukha Sundaram, S. "Thai Pongal - Tamil Nattupura Panpadu Vizha Sila Tharavugal." *Kavya Tamil*, Volume - 7, Issue -1, January - March 2018, pp. 17-27.
- [4] Saminathayar, U. Ve. *Pathuppattu Mulamum Nachinarkiniyar Uraium*. Kabir Pathippu, Chennai, 1950.
- [5] K. Subramanian. *Sangakala Samuthayam*. NCBH, Chennai, 2019.
- [6] Neelakanda Pillai, T. *Sanga Tamizhar Vazhviyal*. Semmuthai Pathippu, Chennai, 2012.
- [7] Balasubramaniam, R. *Thamizhar Nattu Vilaitattu*. Ulaga Thamizharaychi Niruvanam, Chennai, 2003.
- [8] Bala Subramaiyan, S. "Tamizhargalin Marabuvazhi Vizhakkal." *Shanlax Pannattu Tamiliyal Aavithazh*, Part - 2, Volume - 3, Issue -2, October 2018, pp. 136-139.
- [9] J. Pragatheeswaran. "Pazhanthamilar Vilayatugalil Yeruthaluvuthal." *Puthiya Avayam*, Vol.7, Issue 1/03, March 2023, pp. 354-362.
- [10] Puliurkesikan. *Silapathikaram*. Pari Nilayam, Chennai, Edition - 2007.
- [11] Mohan Kumaramagalum. "Panpattu Nokkil Eruthazhuval." *Shanlax Pannattu Tamiliyal Aavithazh*, Volume - 1, Issue -1, June 2016, pp. 92-100.
- [12] Varadarasan, M. *Mullaithinai*. Pari Nilayam, Chennai, Edition 1964.
- [13] Jegatheesan, D.V. *Pazhanthamizh Kalaiyalum Neetchiyum*. Kavya Pathipagam, Chennai, 2013.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.